

Observatorio Nacional sobre Drogas -OND-

AGRADECIMIENTO

Agradecemos el aporte especial de:

1. Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA), de la Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, de SECCATID
2. Programas de Prevención, de la Dirección de Prevención, de SECCATID
3. Ministerio de Gobernación y sus delegados en SECCATID
4. Organismo Judicial - CIDEJ
5. Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, quien coordina sus funciones con el Quinto Viceministerio de Gobernación

NOTA: Todos los datos están sujetos a variaciones de parte de nuestras fuentes de información.

A menos que se indique lo contrario, los datos están actualizados al 31 de diciembre de 2021.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTO.....	2
CONTENIDO	3
INTRODUCCION	5
INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (CTA) DE SECCATID – AÑO 2021	6
Gráfica No. 1 Población de los Usuarios	6
Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios.....	7
Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres.....	7
Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios	8
Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Comunidad Sociolingüística	8
Gráfica No. 6 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta	9
Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo de los Usuarios	9
Gráfica No. 8 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios	10
Gráfica No. 9 Estado Civil de los Usuarios	10
Gráfica No. 10 Derivación de los Usuarios	11
Gráfica No. 11 Religión de los Usuarios.....	11
Gráfica No. 12 Rango Etario de los Usuarios	12
Gráfica No. 13 Usuarios por Departamento	12
Gráfica No. 14 Usuarios por Municipio	13
Gráfica No. 15 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala	13
Gráfica No. 16 Asistencias por Mes.....	14
INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE SECCATID – AÑO 2021	15
Gráfica No. 17 Beneficiarios por Género.....	15
Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa	16
Gráfica No. 19 Beneficiarios por Programa y Género	17
Gráfica No. 20 Beneficiarios por Mes.....	22
Gráfica No. 21 Beneficiarios por Género y Mes	23
Gráfica No. 22 Beneficiarios por Grupo Étnico.....	24
Gráfica No. 23 Beneficiarios por Departamento	25
INFORMACIÓN DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID - AÑO 2021	26
Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante el 2021.....	26
Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas de Incineración en el 2021	29

Gráfica No. 24	Cantidad de Actas de Incineración, por Departamento	30
Gráfica No. 25	Cantidad de Actas de Incineración, por Mes	30
INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL (CIDEJ) - AÑO 2021		31
Gráfica No. 26	Casos por Departamento.....	31
Gráfica No. 27	Casos Ligados a Proceso, por Mes	32
Gráfica No. 28	Casos Ligados a Proceso, por Tipo de Delito	33
Gráfica No. 29	Casos resueltos, por Mes.....	34
Gráfica No. 30	Casos resueltos durante el 2021	34
Gráfica No. 31	Casos Resueltos, por Departamento	35
Gráfica No. 32	Sentencias Absolutorias durante el 2021	36
Gráfica No. 33	Sentencias Condenatorias durante el 2021.....	37
INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) – AÑO 2021		38
Gráfica No. 34	Erradicación de Amapola, por Mes	38
Gráfica No. 35	Erradicación de Semillas de Amapola, por Mes	39
Gráfica No. 36	Erradicación de Matas de Marihuana, por Mes	39
Gráfica No. 37	Incautación de Marihuana Procesada, por Mes	40
Gráfica No. 38	Incautación de Semillas de Marihuana, por Mes	40
Gráfica No. 39	Incautación de Cocaína, por Mes	41
Gráfica No. 40	Erradicación de Arbustos de Coca, por Mes.....	41
Gráfica No. 41	Incautación de Crack, por Mes	42
Gráfica No. 42	Incautación de Heroína, por Mes	42
Gráfica No. 43	Incautación de Precursores Químicos, por Mes	43
Tabla No. 3	Bienes Incautados	44
FUENTES DE INFORMACIÓN		45

INTRODUCCION

El Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND) de la SECCATID trabaja en la constitución de una Red de Información sobre Drogas (RID) en Guatemala, con los Miembros de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID- y otras instituciones que puedan aportar información nacional sobre drogas y adicciones. El OND tiene como finalidad, a través de la investigación, obtener datos estadísticos válidos, confiables y pertinentes, sobre el consumo de drogas, así como incineraciones, erradicaciones, incautaciones y otros indicadores relacionados al tema de las drogas, para apoyar a las Direcciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) y otras instancias que trabajan en la prevención, tratamiento y la reducción de la demanda y oferta de sustancias psicoactivas en Guatemala.

La siguiente información fue analizada y procesada después de haber recibido las bases de datos del Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) y de la Dirección de Prevención, ambos de SECCATID; así como de las instituciones mencionadas en el agradecimiento inicial, que han colaborado en brindar sus bases de datos y toda la información necesaria para poder hacer un cruce de variables y tener una amplia perspectiva de la problemática.

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (CTA) DE SECCATID – AÑO 2021

En el año 2021 se atendió a 1,355 usuarios, que totalizaron 12,309 asistencias. El total de estas asistencias se conforma por Nuevos Usuarios, Reingresos, Reconsultas, Talleres y Terapias.

Gráfica No. 1 Población de los Usuarios

De 1,355 usuarios que recibieron atención en 2021, el 47.68% de usuarios son hombres y el 52.32% son mujeres.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios

Durante el año 2021, ingresaron 517 nuevos usuarios cuyo desglose mensual vemos en la siguiente gráfica, en la cual se visualiza también el número de usuarios que asistieron de nuevo en el mismo mes en el que ingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres

De 1,355 usuarios que recibieron atención en 2021, el 90.18% de los usuarios son de tipo reconsulta mensual y el 9.82% son asistentes de talleres.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios

En el año 2021 los usuarios reportan, en su gran mayoría, pertenecer el grupo étnico Mestizo.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Comunidad Sociolingüística

Se muestra en la siguiente gráfica la Comunidad Sociolingüística de los 1,355 usuarios que fueron atendidos durante el año 2021.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 6 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta

Se atendieron 12,309 consultas, entre los 1,355 usuarios durante el año 2021. Siendo la terapia individual el 68.56% del total de asistencias.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo de los Usuarios

Entre las sustancias que reportan los usuarios, por la cual están en tratamiento, prevalece el consumo de Alcohol, seguido por el consumo de Múltiples Sustancias y luego el consumo de Marihuana (Cannabis).

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 8 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar la cantidad de personas atendidas por consumo de Alcohol, consumo de Múltiples Sustancias y consumo de Marihuana.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 9 Estado Civil de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar el estado civil de los usuarios que fueron atendidos en el Centro de Tratamiento Ambulatorio. La mayoría son personas solteras, seguido por un porcentaje menor de personas unidas y personas casadas.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 10 Derivación de los Usuarios

En el año 2021, el 55.72% de usuarios fueron remitidos de Juzgados, el 21.03% de programas de gobierno, el 17.64% de usuarios asistieron de forma voluntaria, el 4.80% de usuarios provenían de otras instituciones y el 0.81% de ONG's.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 11 Religión de los Usuarios

De los 1,355 usuarios, el 50.26% reportan no tener religión, seguidos por un 25.83% que reportan ser católicos, un 21.55% de los que reportan ser evangélicos; los demás son porcentajes muy bajos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 12 Rango Etario de los Usuarios

De los usuarios atendidos en el año 2021, el 24.58% reportan tener entre 15 y 19 años, seguido por el 15.42% de los que reportan tener entre 30 a 34 años, los otros rangos de edad también son importantes y se mantienen abajo del 13%.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 13 Usuarios por Departamento

De los 1,355 usuarios que asistieron en el 2021 provenientes de varios departamentos, el 89.52% son del departamento de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 14 Usuarios por Municipio

De los 1,213 usuarios del departamento de Guatemala, el 71.72% provienen de la Ciudad de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 15 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala

De los 870 usuarios de la Ciudad de Guatemala que asistieron al CTA en el año 2021, las zonas con mayor número de usuarios son: zona 18 con 136 usuarios, zona 7 con 131 usuarios y zona 1 con 107 usuarios.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 16 Asistencias por Mes

Los 1,355 usuarios del Centro de Tratamiento Ambulatorio totalizaron 12,309 asistencias en el año 2021, entre clínica médica, terapias individuales, terapias familiares, terapias grupales, taller de carpintería, taller de cocina y trabajo social.

Fuente: SECCATID / CTA

INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE SECCATID – AÑO 2021

Con la información de asistencia y participación a los talleres de Prevención se han generado algunas gráficas de los programas: Mis Primeros Pasos, PRONEPI, Prevención Comunitaria, Prevención Laboral, Lions Quest, Coaliciones Comunitarias, Por un Mundo Libre de Drogas y Prevención en Acción.

Gráfica No. 17 Beneficiarios por Género

De los 31,177 beneficiarios de los programas de sensibilización del año 2021, se puede visualizar que el porcentaje de participación de hombres fue del 52.09%, la participación de mujeres fue del 46.44% y el 1.47% que no especificó género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa

De los 31,177 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa.

PROGRAMA	FEMENINO	MASCULINO	SIN ESPECIFICAR	PORCENTAJE
Mis Primeros Pasos	9,104	8,460	417	57.67%
Prevención Laboral	1,486	2,392	19	12.50%
Prevención Comunitaria	1,656	1,953	2	11.58%
PRONEPI	1,042	1,938	4	9.57%
Coaliciones Comunitarias	805	1,064	15	6.04%
Por un Mundo Libre de Drogas	332	366	1	2.24%
Lions Quest	19	46	0	0.21%
Prevención en Acción	35	21	0	0.18%
Total general	14,479	16,240	458	100.00%

Fuente: SECCATID / Prevención

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 19 Beneficiarios por Programa y Género

De los 31,177 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa y género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 20 Beneficiarios por Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por mes durante el año 2021.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 21 Beneficiarios por Género y Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por género, que fueron sensibilizadas mensualmente durante el año 2021.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 22 Beneficiarios por Grupo Étnico

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por grupo étnico, que fueron sensibilizadas durante el año 2021.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 23 Beneficiarios por Departamento

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por Departamento, que fueron sensibilizadas durante el año 2021.

Fuente: SECCATID / Prevención

INFORMACIÓN DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID - AÑO 2021

Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante el 2021

La mayor cantidad de sustancia incinerada fue Metilamina con un total de 538,692.70 Litros y 231.37 Kgs.

SUSTANCIAS INCINERADAS 2021

Sustancia	Cantidad	Unidad
1-Metoxi-2-Propil Acetato	56.00	Mililitro(s)
1-Propanol	8.00	Mililitro(s)
1-Propanol y acetato de etilo	8.00	Mililitro(s)
2 Butanona y Acetato de Etilo	32.00	Mililitro(s)
Acetato de Calcio	2.21	Kilogramo(s)
Acetato de Plomo	5.70	Kilogramo(s)
Acetato de Potasio	3.33	Kilogramo(s)
Acetato de Sodio	49.00	Gramo(s)
Acetona	0.44	Litro(s)
Acetona Etanol, Metiletilcetona y acetato de etilo	112.00	Mililitro(s)
Acetona y alcohol isobutilico	7.00	Mililitro(s)
Acetona y Propanol	14.00	Mililitro(s)
Acido Acético	72.00	Mililitro(s)
Acido clorhídrico, hexano, 2 metil pentano, 3 metil per	2,004.65	Litro(s)
Acido Clorhídrico	0.51	Litro(s)
Acido Fenilacético	8.00	Mililitro(s)
Acido Fenilacético y Fenilacetato de Etilo	8.00	Mililitro(s)
Acido Sulfúrico	112.00	Mililitro(s)
Acido Tartárico	0.94	Kilogramo(s)
Alcohol Isobutilico, Metiletilcetona, Propanol, Acetona	243.73	Litro(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

SUSTANCIAS INCINERADAS 2021

Sustancia	Cantidad	Unidad
Alcohol Isopropilico (Isopropanol)	1,931.15	Litro(s)
Alcohol Isopropilico, Acetona, Acido clorhidrico, Acido	2,749.43	Litro(s)
Alcohol Metílico y Alcohol Etilico	0.43	Litro(s)
Amapola	1.86	Kilogramo(s)
Anfetamina y/o Metanfetamina	0.40	Gramo(s)
Anfetaminas	105.90	Gramo(s)
Anhidrido Acético	8.00	Mililitro(s)
Benzaldehido	1.97	Litro(s)
Benzocaína	183.40	Gramo(s)
Cannabidol	201.00	Mililitro(s)
Cannabis (Marihuana)	21.59	Litro(s)
	1,464.86	Kilogramo(s)
Cannabis (Marihuana) cannabidol	130.40	Gramo(s)
Cannabis (Marihuana) y cannabidivazol , cannabidol , dronabinol (THC tetrahidrocanabinol)	40.00	Mililitro(s)
Carbón Activado	30.00	Gramo(s)
Cloruro de Metileno	8.00	Mililitro(s)
Cocaína	15,693.44	Kilogramo(s)
Crack	1.43	Kilogramo(s)
Dronabinol	1.00	Mililitro(s)
Etanol	136.00	Mililitro(s)
Etanol isopropanol, Metiletilcetona gasolina acido sul	912.20	Litro(s)
Etanol propanol y acetato de etilo	55.77	Litro(s)
Etanol y Acetato de etilo	40.00	Mililitro(s)
Etanol, isopropanol, Metiletilcetona y Acetato de Etilo	144.00	Mililitro(s)
Etanol, Metilamina, tolueno, 1 fenil 2 Acido clorhidric	7,696.00	Litro(s)
Fenilacetato de Etilo	390,737.05	Litro(s)
Fenilacetato de Etilo y nitroetano	160.00	Mililitro(s)
Gasolina	112.00	Mililitro(s)
Heroína	0.41	Kilogramo(s)
Hexano	24.00	Mililitro(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

SUSTANCIAS INCINERADAS 2021

Sustancia	Cantidad	Unidad
Hexano, 2Metil pentano y 3Metil pentano	32.00	Mililitro(s)
Hidróxido de Sodio	46.40	Kilogramo(s)
Isopropanol	8.00	Mililitro(s)
Kerosene	5.08	Litro(s)
Levamisol	112.00	Gramo(s)
MDMA Extasis	0.50	Gramo(s)
Metanfetaminas	189.98	Gramo(s)
Metanfetaminas NN Dimetil Triptamina	0.40	Gramo(s)
Metanfetaminas y 1 fenil 2 propanona	8.00	Mililitro(s)
metanfetaminas, Acido clorhidrico, hidroxido de sodio	16,520.00	Litro(s)
Metilamina	231.37	Kilogramo(s)
	538,692.70	Litro(s)
Metilamina y Etanol	2,912.00	Litro(s)
Metilamina, Alcohol etilico	18,977.18	Litro(s)
Metilendioxi metanfetamina (MDMA Extasis)	2.40	Gramo(s)
Metiletilcetona	7.00	Mililitro(s)
Metiletilcetona, alcohol Etilico y Acetato de Etilo	48.00	Mililitro(s)
Metilhexano, Tolueno y Xileno	8.00	Mililitro(s)
Metoxi,propil,acetato, kerosene,alcohol, isopropilico	26,208.00	Litro(s)
N-metil 3,4 Metilendioxi anfetamina	0.80	Gramo(s)
Planta de Coca	1.03	Kilogramo(s)
Propanol	14.00	Mililitro(s)
Pseudoefedrina	23.74	Kilogramo(s)
P-xileno	56.00	Mililitro(s)
Sulfato de Sodio	3.48	Kilogramo(s)
Sustancias Negativas	83.34	Kilogramo(s)
	15,056.19	Litro(s)
Sustancias Negativas y hidroxido de sodio	15,865.00	Litro(s)
Tolueno	208.01	Litro(s)
Tolueno, 1 fenil 2 propanona	24.00	Mililitro(s)
Tolueno, 1 fenil 2 propanona y metanfetamina	24.00	Mililitro(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas de Incineración en el 2021

Se puede observar que en el departamento de Guatemala se levantó el mayor número de actas, seguido por los departamentos de Izabal y Quetzaltenango.

Departamento	Cantidad de Actas
Guatemala	700
Izabal	177
Quetzaltenango	175
Escuintla	97
Suchitepéquez	87
Jutiapa	76
Santa Rosa	75
Petén	68
Sacatepéquez	66
Chiquimula	61
Huehuetenango	44
Retalhuleu	36
Alta Verapaz	36
Sololá	34
Quiché	28
Jalapa	26
San Marcos	17
Zacapa	17
Baja Verapaz	14
Chimaltenango	9
El Progreso	9
Totonicapán	7
TOTAL	1859

Fuente: MINGOB / SECCATID

Gráfica No. 24 Cantidad de Actas de Incineración, por Departamento

En la siguiente gráfica se puede visualizar la cantidad de actas que fueron generadas por incineración de sustancias.

Fuente: MINGOB / SECCATID

Gráfica No. 25 Cantidad de Actas de Incineración, por Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar la cantidad de actas mensuales que fueron generadas por incineración de sustancias.

Fuente: MINGOB / SECCATID

INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL (CIDEJ) - AÑO 2021

Gráfica No. 26 Casos por Departamento

En el departamento de Guatemala se reportan más casos ligados a proceso que en el resto del país, y en un menor número le siguen Quetzaltenango y Huehuetenango.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 27 Casos Ligados a Proceso, por Mes

Durante el año 2021, el mayor número de casos ligados a proceso se dio en el mes de noviembre, con un total de 325 casos.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 28 Casos Ligados a Proceso, por Tipo de Delito

Durante el 2021, de los 2,927 casos ligados a proceso, el mayor número de ellos fue por el delito de Posesión de Drogas para el Consumo, seguido por el delito de Promoción o Estímulo a la Drogadicción y el delito de Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito de Drogas o Sustancias.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 29 Casos resueltos, por Mes

De 1,441 sentencias en el año 2021, se puede observar en la gráfica la distribución mensual de ambas.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 30 Casos resueltos durante el 2021

De 1,441 sentencias en el año 2021, el 94.24% fueron Sentencias Condenatorias y 5.76% Sentencias Absolutorias.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 31 Casos Resueltos, por Departamento

En todos los departamentos de Guatemala hubo 1,441 Sentencias, de las cuales fueron dictadas 83 como absolutorias y 1,358 como condenatorias, siendo el departamento de Guatemala el más alto con 37.55% de los casos, seguido por Santa Rosa con el 9.37% y Quetzaltenango con un 8.26%.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 32 Sentencias Absolutorias durante el 2021

El total de sentencias absolutorias es de 83 durante el año 2021, de las cuales 39 corresponden al departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 33 Sentencias Condenatorias durante el 2021

El total de sentencias condenatorias es de 1,358 durante el año 2021, de las cuales 502 corresponden al departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) – AÑO 2021

Gráfica No. 34 Erradicación de Amapola, por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Amapola, totalizando 14,252,249 matas durante el 2021.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 35 Erradicación de Semillas de Amapola, por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de Semillas de Amapola, que durante el 2021 solo fue una libra.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 36 Erradicación de Matas de Marihuana, por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Marihuana, totalizando 1,934,274 matas durante el 2021.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 37 Incautación de Marihuana Procesada, por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de Marihuana Procesada, totalizando 4,955 libras durante el 2021.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 38 Incautación de Semillas de Marihuana, por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de Semillas de Marihuana, totalizando 132 onzas durante el 2021.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 39 Incautación de Cocaína, por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilos de Cocaína, totalizando 7,908.77 kilos durante el 2021.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 40 Erradicación de Arbustos de Coca, por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de Arbustos de Coca, totalizando 1,764,492 arbustos durante el 2021.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 41 Incautación de Crack, por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de gramos de Crack, que totalizaron 8,118.7 gramos (8.118 Kilogramos) incautados durante el 2021.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 42 Incautación de Heroína, por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilogramos de Heroína, que totalizaron 0.47 kilogramos incautados durante el 2021.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 43 Incautación de Precursores Químicos, por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de Toneles y Canecas de Precursores Químicos durante el 2021.

Fuente: SGAIA

Fuente: SGAIA

Tabla No. 3 Bienes Incautados

En la siguiente tabla se puede observar los bienes que fueron incautados al narcotráfico y personas detenidas durante el año 2021.

Año - 2021

Fuente: SGAIA

FUENTES DE INFORMACIÓN

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (CTA) DE SECCATID

- Gráfica No. 1 Población de los Usuarios
- Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios
- Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres
- Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios
- Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Comunidad Sociolingüística
- Gráfica No. 6 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta
- Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo de los Usuarios
- Gráfica No. 8 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios
- Gráfica No. 9 Estado Civil de los Usuarios
- Gráfica No. 10 Derivación de los Usuarios
- Gráfica No. 11 Religión de los Usuarios
- Gráfica No. 12 Rango Etario de los Usuarios
- Gráfica No. 13 Usuarios por Departamento
- Gráfica No. 14 Usuarios por Municipio
- Gráfica No. 15 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala
- Gráfica No. 16 Asistencias por Mes

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE SECCATID

- Gráfica No. 17 Beneficiarios por Género
- Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa
- Gráfica No. 19 Beneficiarios por Programa y Género
- Gráfica No. 20 Beneficiarios por Mes
- Gráfica No. 21 Beneficiarios por Género y Mes
- Gráfica No. 22 Beneficiarios por Grupo Étnico
- Gráfica No. 23 Beneficiarios por Departamento

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PARA DILIGENCIAS DE INCINERACIONES, EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID

- Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante el 2021
- Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas de incineración en el 2021
- Gráfica No. 24 Cantidad de Actas de Incineración, por Departamento
- Gráfica No. 25 Cantidad de Actas de Incineración, por Mes

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR EL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ-

- Gráfica No. 26 Casos por Departamento
- Gráfica No. 27 Casos Ligados a Proceso, por Mes
- Gráfica No. 28 Casos Ligados a Proceso, por Tipo de Delito
- Gráfica No. 29 Casos Resueltos, por Mes
- Gráfica No. 30 Casos Resueltos durante el 2021
- Gráfica No. 31 Casos Resueltos, por Departamento
- Gráfica No. 32 Sentencias Absolutorias durante el 2021
- Gráfica No. 33 Sentencias Condenatorias durante el 2021

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, QUIEN COORDINA SUS FUNCIONES CON EL QUINTO VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN

- Gráfica No. 34 Erradicación de Amapola, por Mes
- Gráfica No. 35 Erradicación de Semillas de Amapola, por Mes
- Gráfica No. 36 Erradicación de Matas de Marihuana, por Mes
- Gráfica No. 37 Incautación de Marihuana Procesada, por Mes
- Gráfica No. 38 Incautación de Semillas de Marihuana, por Mes
- Gráfica No. 39 Incautación de Cocaína, por Mes
- Gráfica No. 40 Erradicación de Arbustos de Coca, por Mes
- Gráfica No. 41 Incautación de Crack, por Mes
- Gráfica No. 42 Incautación de Heroína, por Mes
- Gráfica No. 43 Incautación de Precursores Químicos, por Mes
- Tabla No. 3 Bienes Incautados

Procesado y Editado por:

Observatorio Nacional sobre Drogas / SECCATID

Director: Ing. Roberto Maldonado

Asesor Estadístico: Gabriel Pernillo

Digitadora: Elsa Sánchez

observatorio@seccatid.gob.gt

©2021

Aprobado por:

Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas

SECCATID

2ª Calle 1-00 Zona 10

Guatemala, C.A. 01010

PBX: (502) 2504-6000

Más información en

<http://www.seccatid.gob.gt>